

Opérationnalisation de la politique budgétaire au Cameroun : Evidences des fonctions de réactions

Operationalization of the fiscal policy in Cameroon: Evidences of reactions functions

MANGA AKOA Armand

Maitre des conférences

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

Université de Yaoundé II- Cameroun

MAIBA Sara

Enseignant-chercheur en Sciences Economiques

Ecole Supérieure de Banque, de la Finance et du Management

Laboratoire de Recherche en Economie-Mathématique

Date de soumission : 30/08/2024

Date d'acceptation : 11/09/2025

Pour citer cet article :

Manga Akoa A. et Maiba S. (2025) «Opérationnalisation la politique budgétaire au Cameroun : Evidences des fonctions de réaction», Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 6 : Numéro 9» pp : 1017 -1042.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

L'objectif de cet article est de présenter les raisonnements qui fondent les politiques militantes pour l'abandon des politiques budgétaires discrétionnaire, à travers une exposition des différentes règles budgétaires présentées par la littérature. Les expériences du Cameroun nous ont permis de mettre en évidence de façon empirique les fonctions de réaction des autorités budgétaires dans ce pays, de manière à rendre explicite la règle budgétaire de ces autorités. Pour estimer ces fonctions nous avons utilisé les données de panel sur le déficit primaire, dépenses budgétaires et recettes fiscales. Ces données couvrent la période allant de 1985 à 2019. Les résultats obtenus par la Méthode des Moments Généralisées (MMG) dynamique montrent que la croissance économique est un objectif primordial pour les autorités budgétaires camerounaises. Et les signes positifs des instruments budgétaires pointent vers une procyclicité de la politique budgétaire. Pour un accroissement du niveau de l'activité économique au Cameroun, les autorités budgétaires doivent veiller non seulement sur la réalisation de l'objectif de croissance économique, mais ils doivent également surveiller le niveau de la dette publique et celui de l'inflation, qui peuvent être préjudiciable pour une économie.

Mots clés : Politique budgétaire ; autorités budgétaires ; règle budgétaire ; fonctions de réaction, croissance économique.

Abstract

The objective of this article is to present the reasoning that underpins the policies that advocate for the abandonment of discretionary budgetary policies, through an exposition of the different budgetary rules presented by the literature. The experiences of Cameroon have allowed us to empirically highlight the reaction functions of the budgetary authorities in this country, with the aim of identifying the implicit budgetary rule of these authorities. To estimate these functions, we used panel data on the primary deficit, budgetary expenditure and tax revenue. These data cover the period from 1985 to 2019. The results obtained by the dynamic Generalized Method of Moments (GMM) show that economic growth is a primary objective for the Cameroonian budgetary authorities. And the positive signs of budgetary instruments point to a procyclicality of budgetary policy. For an increase in the level of economic activity in Cameroon, the budgetary authorities must ensure not only the achievement of the economic growth objective, but they must also monitor the level of public debt and that of inflation, which can be detrimental to an economy.

Key words: Fiscal policy, budgetary authorities, reaction functions, economic growth.

Introduction

Au cours de ces dernières décennies, de nombreuses économies se sont efforcées de trouver des solutions permanentes aux augmentations persistantes des déficits publics et à la détérioration de la croissance. Déjà, après les années 1945 la politique budgétaire fut le moyen d'action privilégié sur la conjoncture dans la plupart des pays développés, où la politique monétaire venait simplement en appui des choix budgétaires. Keynes va souligner l'intérêt d'un accroissement des dépenses publiques pour soutenir ou relancer l'activité économique. Ses analyses vont permettre d'affirmer que la politique budgétaire agit sur la dynamique de croissance à long terme (Ferrandon, 2004).

La politique budgétaire est définie par Manga Akoa (1999) comme « l'ensemble des options prises par l'Etat, en tant qu'agent économique, dans le domaine de la structuration et l'ordonnement des dépenses, des prélèvements fiscaux et non fiscaux, celui du financement du solde déficitaire du compte de l'Etat, aux fins d'influencer dans un sens souhaité, sur l'évolution de variables macroéconomiques bien-définies ». Selon Tommasi (2010) à travers la politique budgétaire, le pouvoir public manipule le budget non seulement dans le but d'équilibrer ses comptes, mais aussi pour agir sur la conjoncture économique. Ainsi, l'allègement des vicissitudes de la conjoncture par les dépenses et les recettes publiques peut être réalisé de façon mécanique ou alors de manière arbitraire.

Depuis le début des années 1970, les ratios de la dette publique et des dépenses ont augmenté considérablement, au point où, en 1980, certains pays n'avaient d'autre choix que de déclarer leur incapacité à rembourser leurs dettes (Husain & Underwood, 1991 ; Reinhart et al. 2012). A la fin des années 1990, les crises économiques et financières ont de nouveau aggravé la situation, les pays étaient alors confrontés à de sérieux défis pour maintenir leurs finances publiques et leur croissance économique tout en faisant face à ces crises. Le principal défi fut alors de concevoir des politiques budgétaires qui puissent améliorer les performances budgétaires et stimuler la croissance, étant donné qu'une politique budgétaire très volatile peut être préjudiciable à la croissance (Ndoricimpa, 2017 ; Ramey & Ramey, 1995). La nécessité de rendre les politiques budgétaires plus transparentes et réalistes pour résoudre ces problèmes a entraîné l'introduction de dispositifs fiscaux tels que des cadres budgétaires, des plafonds de dépenses, des réformes fiscales et des règles budgétaires dans le monde entier (Cabral & Díaz, 2015).

Selon le (FMI, 2014), ces dernières années, les pays en développement particulièrement ceux de l'Afrique de Sub-Saharienne, ont enregistré des déficits budgétaires élevés en raison de

politiques budgétaires procycliques. Les comportements des décideurs publics et d'autres facteurs incontrôlables ont contribué à cette tendance, conduisant à un niveau élevé de déficits publics et à une faible croissance économique au fil du temps (Ball et al. 2013). Les économistes pensent, que la solution à ces problèmes résiderait dans l'adoption de règles budgétaires. Comme pour toutes les économies d'ASS, les enjeux et les défis de réduction des déficits publics et d'amélioration du niveau de la croissance économique au Cameroun sont hautement cruciaux.

En théorie, les autorités publiques visent à réaliser les objectifs du carré magique : plein-emploi, stabilité des prix, croissance économique et équilibre extérieur. Dans cet article nous nous posons la question de savoir : Quelle est la principale cible des autorités budgétaires dans l'activité économique au Cameroun? Une estimation de la règle budgétaire implicite des autorités budgétaires camerounaise par les fonctions de réaction, va nous permettre d'apporter des éclaircissements à ce questionnement.

L'objectif de cette étude est de mettre en évidence la règle budgétaire implicite des autorités budgétaires dans un pays, en vue de mieux appréhender les objectifs poursuivis par les autorités publiques et évaluer les résultats de leurs actions.

En vue d'atteindre notre objectif, premièrement nous ferons une lecture profonde de la théorie qui sous-tend cette approche ; deuxièmement nous allons présenter les faits stylisés sur la politique budgétaire au Cameroun, afin dans une troisième partie nous allons estimer la règle budgétaire implicite des autorités budgétaires au Cameroun.

1. Revue de la littérature

Le débat autour des règles budgétaires est apparu suite à la hausse des déficits et de la dette publique dans plusieurs pays ces dernières années. Cette recrudescence survient du fait des préoccupations relatives à la soutenabilité des finances publiques. Parce qu'elles sont un socle essentiel pour soutenir la crédibilité du cadre budgétaire et elle impose la discipline budgétaire aux décideurs, les règles budgétaires se sont vu multiplier ces dernières années tant dans les PD que dans les PED (Agenor, 2015). Une règle budgétaire est définie par Agénor, comme « une contrainte légale (permanente ou ponctuelle) sur la politique budgétaire qui permet d'empêcher un déséquilibre durable entre les dépenses et les recettes de l'Etat ». Ces règles qui ont en général un caractère numérique, peuvent porter sur différents éléments des finances publiques : Les dépenses ou les recettes de l'Etat, l'équilibre budgétaire, ou la dette publique. Il n'y a pas de règle standard pour l'ensemble des pays, mais la discipline imposée par ces règles

budgétaires permet la souplesse de l'atteinte des objectifs budgétaires et ceux macroéconomiques en général.

Pour les théoriciens classiques, les règles budgétaires seraient nécessaires, car les gouvernements ne sont pas bienveillants. Les politiciens ne désirent pas l'optimalité du bien public, mais celui de leur réélection. Aussi, les générations ne se soucient que de leur propre situation sans se préoccuper de l'avenir. De plus, les marchés financiers, s'ils existent, doivent être rassurés sur la capacité à assurer le service de la dette. Chaque préoccupation conduit à une norme spécifique. Deux théories fondent les arguments classiques. La théorie de l'Etat-Léviathan ou du Public choice, (Alesina et Perotti (1995) ; Alesina et Tabellini (1990) ; Drazen (2004) ; Wyplosz (2011)) où chaque groupe social exige un accroissement de dépenses publiques pour son intérêt, en oubliant qu'il va falloir augmenter les impôts pour les financer. Aussi, les mécanismes social ou économique ne garantissent plus l'optimalité du niveau des dépenses publiques ou du déficit. Par conséquent, il y'a une trop forte accumulation de dette parce que le déficit public est permanemment en hausse (Agenor, 2015). Le déficit public est alors une raison indépendante du déséquilibre macroéconomique. Les théoriciens classiques utilisent, « la règle d'or des finances publique » pour lutter contre la manœuvre des autorités politiques à faire augmenter les déficits. L'endettement fait courir à l'économie, le risque d'être entraîné dans une spirale auto-réalisatrice. D'où la nécessité pour un pays de déterminer son seuil d'endettement, et également de distinguer son degré de souveraineté monétaire (Nersisyan et Wray, 2011).

Du point de vue de l'analyse keynésienne, un certain niveau de déficit et de dette publics est nécessaire pour équilibrer la demande et la production potentielle. Les déficits deviennent alors les conséquences et non la cause de la situation macroéconomique. (Catherine, et Sterdyniak, 2012).

En ce qui concerne la littérature empirique, Alesina & Perotti (1994) ; Kopits & Symansky (1998), ont constaté que, si les politiques budgétaires n'étaient pas limitées, l'illusion budgétaire pourrait entraîner une élaboration sous-optimale des dimensions politiques et institutionnelles de la politique budgétaire par conséquent les résultats en terme de croissance économique pourraient être également minimisées. Tapsoba (2012) a utilisé une évaluation de l'effet de traitement pour évaluer l'effet des règles budgétaires chiffrées sur les comportements budgétaires. En utilisant un échantillon de 74 pays en développement de 1990 à 2007, l'étude a révélé des effets positifs significatifs des règles budgétaires sur l'équilibre budgétaire et que les effets de traitement dans les règles diffèrent en fonction des caractéristiques spécifiques des

pays. Dans une étude connexe réalisée par Reuter (2015) pour les États membres de l'UE, les résultats montrent que l'adoption de règles budgétaires modifie considérablement le comportement de la politique budgétaire. Plusieurs autres articles empiriques offrent des résultats positifs sur les gains de l'adoption de la FG par rapport à la PF (Badinger & Reuter, 2017 ; Sacchi & Salotti, 2015). D'après les théories et études empiriques, l'aspect des problèmes d' « électeur-politicien » et de « pool commun » de gouvernement, la myopie des décideurs politiques, la situation de forte diversification politique, la volatilité des variables macro-économiques dans la plupart des pays africains, les règles démocratiques (électorales), l'instabilité politique et l'indiscipline, peuvent tous impacter négativement les résultats économiques. Dans le même sillage, Nabieu et al. (2021) ont montré que, la mise en œuvre d'un plus grand nombre de règles de recettes, de règles d'endettement et de règles d'équilibre budgétaire pourraient atténuer les effets négatifs des dépenses publiques sur la croissance économique.

2. Faits stylisés sur la politique budgétaire au Cameroun

La banque Mondiale en 2018, montre qu'au Cameroun la politique budgétaire au Cameroun porte sur les dépenses, les recettes publiques et la politique de financement des déficits budgétaires.

2.1. Les dépenses publiques au Cameroun

Depuis 1985, les dépenses publiques ont évolué au Cameroun comme le montre la Figure n°1. A l'observation de ce graphique, on peut noter deux grandes phases : phase de décroissance (1985-2007) et phase de croissance (2007-2018). Les années 1985 à 1990 au Cameroun ont été marquées par une croissance soutenue des dépenses : Plus de 10 % d'investissement et 21 % de dépenses de fonctionnement (dont 27,5 % de hausse de la masse salariale). Aussi, la part de dépenses dans le PIB un maximum en 1987 de 26,6 % contre un peu moins de 15 % en 1980. A partir des années 1990, l'on constate une baisse de l'allure des différentes courbes. D'un niveau initial extrêmement bas de 10,6 % du PIB en 1997, la dépense primaire s'établira à 15,1 % du PIB en 2007. Au cours de ces dernières décennies, plus particulièrement depuis 2010 avec la décision d'améliorer les investissements publics pour réaliser les objectifs de la vision 2035, du Document de la Stratégie de Croissance et de l'Emploi (DSCE) et le Plan d'Urgence Triennal, la part des dépenses en capital dans les dépenses publiques du Cameroun, s'est accrue de façon considérable. Mais, le montant total des dépenses a baissé entre 2016 et 2017, passant de 21,2 % du PIB à 20,4 % du PIB (BM, 2018).

Figure n°1 : Evolution des dépenses publiques à partir de 1985

Source : Auteurs

2.2. Les recettes publiques au Cameroun

Mesurées en part du PIB, les recettes publiques au Cameroun passent de 15 % à 20 % de 1980 à 1985, après avoir atteint un maximum de 24 % en 1983 et 1984 (Cameroun, 1991). Après le progrès du début des années 80, consécutif à une évolution favorable des produits pétroliers, le Cameroun sera touché par un déclin des recettes publiques à partir des années 1984 aux années 1994, le seuil critique sera atteint en 1993 (BM, 2018). A la suite de la dévaluation de 1994, il y aura une correction des recettes globales causées par la progression soutenue des recettes pétrolières et des réformes. Jusqu'aux années 2000, le niveau de prélèvement public effectif va continuer de stagner autour de 13 à 14 % du PIB, en 2007 il va descendre à 12 % (BM, 2018). Toutefois la situation budgétaire va s'améliorer en 2017, car le niveau de revenus va passer à 15 % du PIB (0,4 % du PIB par rapport à 2016). (Cf. Fig. n°2)

Figure n°2: Evolution des recettes publiques du Cameroun

Source : Auteurs

2.3. Les soldes budgétaires au Cameroun

Jusqu'en 1981, selon les travaux de Roubaud (1994) les administrations publiques camerounaises enregistraient de temps en temps un déficit négligeable (environ 3 % du PIB). La dette publique après un bond de 15 à 30 % du PIB entre 1975 et 1977, va rester stable, voire reculer légèrement. Après les années de récession de 1982, date de changement de régime, le contexte porteur va permettre la transformation globale du déficit public en un excédent 1983

et 1984. Toutefois, des symptômes avant-coureurs de déséquilibre vont apparaître du côté des finances publiques. Jusqu'en 2013, la dette publique camerounaise sera de 18,6 % (contre 9,1 % en 2008). Le service de la dette va représenter environ 7 % des dépenses publiques. Le pays va faire des emprunts obligataires à des taux de 5,5 % (Tchekoumi, 2015). En 2014, le déficit budgétaire (base engagement, hors dons) va se dégrader de 3 % du PIB, à cause d'une évolution moins que proportionnelle du rythme des recettes budgétaires par rapport aux dépenses publiques. Cette contre-performance va se poursuivre en 2015 pour se situer à 3,8 % du PIB et la dette de l'État à 22,7 % du PIB (CEA, 2015).

Figure n°3 : Les évolutions des soldes budgétaires au Cameroun

Source : Auteurs

3. Méthodologie et données

Pour mener à bien notre étude, nous nous référons aux travaux de Claeys (2008), qui fondent la fonction de comportement des autorités budgétaires sur la différenciation des dosages entre les décisions de nature discrétionnaire et ceux répondant aux fluctuations conjoncturelles de la production. Nous utiliserons la Méthode des Moments Généralisées (GMM) en reprenant la spécification d'Arellano et Bond (1991) pour estimer notre modèle. Cette méthode a l'avantage de résoudre directement le problème d'endogénéité des variables et représente la synthèse de trois méthodes à savoir : la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO), la méthode des doubles moindres carrés et les méthodes à variables instrumentales (Lahlou, 2016).

3.1.Approche méthodologique

Dans le cadre d'analyse, l'indicateur budgétaire (f_t) est décomposé en une composante structurelle (\hat{f}_t) augmentée d'une composante cyclique (αy_t), avec α un coefficient qui mesure l'élasticité de l'indicateur budgétaire retenu.

$$f_t \equiv \hat{f}_t + \alpha y_t \quad (1)$$

La dérivation de cette fonction va épouser la composante discrétionnaire et la composante cyclique de la politique budgétaire (équation 1) car chaque indicateur budgétaire est une fonction $h(\cdot)$ des tendances cycliques (y_t) et d'autres variables comme l'inflation, la compétitivité de l'économie, les cycles électoraux, etc., que l'on agrège dans terme X_t

Ce qui nous donne l'équation :

$$f_t = h(y_t, X_t) + \varepsilon_t \quad (2)$$

En vue d'y soustraire la spécification de la fonction de réaction dans l'équation (2), nous allons prendre comme instrument budgétaire par exemple le solde budgétaire (s_t) en le traduisant en objectif /cible de déficit budgétaire (s_t^*), celui-ci va varier en fonction de son niveau de long terme (s^*) de la variation de la croissance économique effective (y_t) par rapport à une cible de croissance (y^*), de la dette publique (b_t) par rapport à un objectif de dette (b^*) et enfin relativement aux évolutions de l'inflation courante (π_t) comparativement au taux souhaité (π^*)

$$s_t^* = s^* + \gamma(y_t - y^*) + \theta(b_t - b^*) + \beta(\pi_t - \pi^*) \quad (3)$$

Avec : γ la cible en matières de croissance économique ; θ la cible en matières de stabilité de la dette, β la cible en matières de cohésion sociale.

A cause du décalage temporel de la politique budgétaire (le temps mis entre la prise de décision et son exécution) dû à la lenteur des procédures parlementaires, il sera introduit dans la fonction de réaction une composante dynamique (ρ) caractérisant la dépendance intertemporelle. L'instrument de la politique budgétaire (s_t) va alors s'ajuster progressivement à son niveau ciblé (s^*) :

$$s_t = \rho s_{t-1} + (1 - \rho)s_t^* + v_t \quad (4)$$

Avec v_t les chocs discrétionnaires de la politique budgétaire.

En remplaçant s^* dans l'équation (3) par ses déterminants explicites de l'équation (4), nous aurons :

$$s_t = \rho s_{t-1} + (1 - \rho)[s^* + \gamma(y_t - y^*) + \theta(b_t - b^*) + \beta(\pi_t - \pi^*)] + v_t \quad (5)$$

Comme les autorités publiques cherchent toujours à s'aligner sur le niveau potentiel de croissance de l'économie \bar{y} que sur une cible de croissance (y^*) et en développant l'équation (5) la fonction de réaction peut alors s'écrire :

$$s_t = \rho s_{t-1} + [(1 - \rho)s^*] + [(1 - \rho)\gamma(y_t - \bar{y})] + [(1 - \rho)\theta(b_t - b^*)] + [(1 - \rho)\beta(\pi_t - \pi^*)] + v_t \quad (6)$$

Une transformation linéaire de la fonction nous permet d'obtenir :

$$s_t = s_{t-1} + C_1 + C_2(y_t - \bar{y}) + C_3(b_t - b^*) + C_4(\pi_t - \pi^*) + v_t \quad (7)$$

$$\text{Avec : } s^* = \frac{C_1}{1-\rho}; \gamma = \frac{C_2}{1-\rho}; \theta = \frac{C_3}{1-\rho}; \beta = \frac{C_4}{1-\rho}. \quad (8)$$

L'évaluation de la fonction de réaction budgétaire tout comme les autres fonctions de comportements dans les modèles macroéconomiques comportent des limites. Premièrement, leur champ d'évaluation est considérablement limité, car les données relatives aux finances publiques ne permettent pas de couvrir toutes les dimensions de la question. Bien plus, les données existantes, doivent toujours faire l'objet d'une consolidation, pour que les corrélations entre les variables macroéconomiques et les indicateurs budgétaires ne soient pas faussées. Il paraît peu rationnel de recourir au modèle théorique qui fonde l'émergence de la règle de Taylor (1993) pour évaluer les fonctions de réaction budgétaire. En réalité, la règle de Taylor naît des rôles assignés aux banques centrales concernant le maintien de la stabilité des prix, mais les cibles de la politique budgétaire sont nombreuses et spécifiques à chaque pays (Bohn, 1998). La fonction de réaction budgétaire fait usage de l'écart de production comme indicateur de l'évolution de l'activité en tenant compte de son potentiel, cet écart de production (*out put gap*) peut être capté par les filtres de Hodrick et Prescott (HP), Christiano et Fitzgerald (CF) Baxter et King (BK), Kalman et par les fonctions de production. Pour finir, la présence d'une liaison entre le solde budgétaire et les modifications de la dette rend biaisée et incohérente l'estimation de la fonction de réaction par les moindres carrés ordinaires (MCO), obligeant le recours à des estimateurs à variables instrumentales par une introduction d'information additionnelles pour corriger ce biais (Lahlou, 2016). Généralement, le recours à des estimateurs à variables instrumentales peut corriger ce biais à travers l'introduction d'informations additionnelles. Nous utiliserons dans notre analyse des estimateurs à variables instrumentales notamment la Méthode des Moments sur variables Autorégressif encore appelé Méthode des moments généralisées. A côté des GMM, nous allons également utiliser pour besoin de comparaison des résultats, les techniques des Doubles Moindres Carrées (2MCO) et les Maximums de Vraisemblances (MV).

3.2. Données et statistiques descriptives

Les variables dépendantes : Les fonctions de réaction estimées ici pour le cas du Cameroun, s'inspirent des travaux de Claeys (2008). En effet, l'instrument budgétaire (s_{it}) désigne respectivement : (s_{1t}) la règle du solde budgétaire primaire encore noté (SOLBUD), (s_{2t}) la règle des dépenses totales (DEPT) et (s_{3t}) la règle des recettes fiscales (REP), tous rapportés au

PIB au temps t (Lahlou, 2016). Les variables explicatives : Le ciblage des objectifs du gouvernement concernera le maintien du PIB au tour de son niveau potentiel, la dette proche de sa tendance de long terme et de la stabilisation du pouvoir d'achats des ménages. A cet effet, le niveau de la dette de long terme et le PIB potentiel vont être évalués par le Filtre de Hodrick et Prescott (HP), les fonctions de réactions des autorités budgétaires pourront être estimées en fonction des variations l'indice des prix à la consommation (Lahlou, 2016). Ainsi, comme variables du modèle nous aurons celles représentées dans le tableau suivant :

Tableau n°1 - Les objectifs budgétaires et les variables associées

Indicateurs	Variabes
➤ <i>Les outils budgétaires</i>	Le solde budgétaire primaire rapporté aux PIB Les dépenses totales rapportées aux PIB Les recettes fiscales rapportées aux PIB
➤ <i>L'objectif de croissance</i>	Le PIB effectif rapporté au PIB potentiel
➤ <i>L'objectif de dette</i>	La Dette effective rapporté à la dette potentielle
➤ <i>L'objectif de stabilité des prix</i>	Indice des prix à la consommation

Sources : Lahlou (2016)

Notre analyse s'appuie sur les finances publiques camerounaises et couvre la période allant de 1986 à 2019. Les données proviennent des bases statistiques de la BEAC. Elles sont annuelles et seront compilées sous Excel avant leurs transferts vers d'autres logiciels pour analyse (Stata 14).

3.2.1. Statistiques descriptives

Les résultats du tableau n°3 (*en annexe*) font état de ce que le *solde budgétaire* primaire moyen sur la période étudiée (1986-2019) est estimé à environ 2,22% du PIB. Cependant, cette variable enregistre une forte disparité par rapport à la moyenne, étant donné le grand écart entre le minimum et le maximum. Il en est de même pour les *dépenses totales* qui présentent une forte dispersion (grand écart entre les dépenses minimales et les dépenses maximales) et dont la moyenne est estimée à 18% du PIB. Les *recettes non pétrolières* moyennes sont de 12,19% du PIB au Cameroun sur la période étudiée. Le faible écart-type de cette variable montre une faible dispersion des observations par rapport à la moyenne ; ce qui pourrait se justifier par le faible écart entre le minimum et le maximum. Les dépenses publiques ont évolué plus que les recettes publiques non pétrolières d'environ 6 points au courant de la même période. En ce qui concerne la *croissance économique* au Cameroun, elle enregistre au courant de la période étudiée un taux moyen de 2,27% et un écart-type de 3,65. La *dette publique* quant à elle se situe en moyen à

47,20% du PIB avec un écart-type très élevé (36,22) traduisant une forte disparité des observations autour de la moyenne entre 1986 et 2019. Cette forte dispersion justifie le grand écart entre le minimum (7,9) et le maximum (116). *L'indice des prix à la consommation* moyen est estimé à 3,3% au Cameroun entre 1986 et 2019. Cette variable enregistre une forte dispersion des observations par rapport à la moyenne du fait de l'écart entre le minimum et le maximum.

3.2.2. L'analyse de la corrélation

En vue de détecter une éventuelle relation entre les différentes variables, le tableau n°4 (*en annexe*) ci-dessous présente les différents coefficients pour tester la corrélation entre les variables. Un coefficient de corrélation élevé (proche de 1 en valeur absolu) indique une forte corrélation entre les variables utilisés. Un coefficient de corrélation faible (proche de 0) indique une faible corrélation entre les variables utilisées. Ainsi, en dehors de la corrélation moyenne entre le solde budgétaire et la dépense publique, nos autres variables d'études sont faiblement corrélées entre elles.

3.2.3. Tests de stationnarités et corrélation entre les variables

Avant de passer à l'estimation proprement dite, il serait judicieux de faire des tests préliminaires à savoir le test de racine unitaire et le test de cointégration. De ce fait, afin de garantir la fiabilité des estimations, nous effectuerons les Tests de Dickey Fuller Augmenté (ADF : Augmented Dickey Fuller). Nous allons vérifier la stationnarité des séries à partir des tests de Dickey-Fuller Augmenté.

Tableau n°2 - Test de Dickey Fuller Augmenté (ADF)

<i>variables</i>	<i>modèles</i>	Test à Niveau	Test en Différence Première
SOLBUD	Sans Cste	-2.457 **	-
DEPT	Cste	-2.378 **	-
REP	Cste	-2.298 **	-
PIBR	Cste	-2.001 **	-
DETEX	Cste	-1.416 *	-
IPC	Cste	-3.873 **	-

*Le choix du modèle pour le test de racine unitaire s'est fait à l'aide de la visualisation des différents graphiques sur l'évolution de chaque variable. (***), (***) et (*) désignent respectivement la significativité de la modalité au seuil de 1%, 5% et 10%.*

Source : Auteurs

Le test de racine unitaire dont les résultats sont présentés dans le tableau n°2 Montre que toutes les variables sont stationnaires en niveau. Par conséquent le test de cointégration n'est plus nécessaire.

4. Résultats et discussion

4.1.Fonction de réaction des dépenses publiques totales

Tableau n°3 - Résultats des estimations de la fonction de réaction du solde primaire

	(GMM) Solbud	(2MCO) Solbud	(MV) Solbud
ρ	0.534*** (0.0936)	0.601*** (0.106)	0.465** (0.207)
C_1	-0.0453 (0.977)	-0.779 (1.010)	-6.287** (2.779)
C_2	0.260 (0.204)	0.241 (0.186)	0.904** (0.429)
C_3	0.0240** (0.0105)	0.0303*** (0.0113)	0.117*** (0.0382)
C_4	-0.0349 (0.0914)	-0.0284 (0.0678)	-0.184 (0.141)
Observations	30	30	30
R ²	0.617	0.633	-
R ² Ajusté	0.556	0.574	-
χ^2	72.383	53.675	22.265

Erreurs standards entre parenthèses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Source : auteurs

Le *tableau n°3* fait état de ce que les trois estimateurs utilisés convergent globalement vers les mêmes résultats. En effet, certains coefficients sont significatifs (au vu du *test de Student*) et affichent des valeurs relativement proches. De ce fait, ρ qui est de (0,5) est défini comme étant le coefficient relatif à la persistance de la politique budgétaire, il exprime l'existence de la contrainte budgétaire d'équilibre à long terme qui implique un retour progressif à l'équilibre (variable stationnaire). ρ remplit les conditions de la variable budgétaire retardée car positif et inférieur à l'unité. Il constitue un poids important dans l'évolution du solde primaire ; il est talonné d'abord par l'écart de la production C_2 , ensuite par celui de la dette C_3 , enfin par l'écart de l'indice des prix à la consommation C_4 qui présente dans notre analyse une valeur relativement faible. Toutefois, la dette exerce un impact significatif et positif sur le solde budgétaire par son action sur les recettes selon le principe des stabilisateurs automatiques. La croissance économique influence positivement et significativement le solde budgétaire dans l'estimation par la méthode du maximum de vraisemblances. Sans être significative dans les

deux autres modèles, cette variable affecte positivement le solde budgétaire. L'inflation n'affecte pas significativement la politique budgétaire ; en se référant au signe du coefficient, le taux d'inflation pourrait contribuer à l'aggravation du déficit.

➤ Test de validité des instruments

A partir des résultats du test de validité des instruments de l'équation du solde budgétaire primaire (*Annexe 5*), l'on observe que la statistique de Fisher est supérieure au seuil très souvent utilisé (10%). Les tests de Fisher des différentes estimations (GMM, 2MCO et MV) sont significatifs. Les résultats des tests de validité des instruments dans le 2MCO et MV sont quasiment identiques faisant état de ce que, nous pourrions accepter au plus un taux de rejet de 10 % d'un test nominal de Wald à 5 %. Ainsi, l'hypothèse nulle (faiblesse des instruments) est rejetée ; car le test statistique (44,515) est supérieur à sa valeur critique (soit 6,46) et on peut conclure qu'il ne se pose pas un problème de faiblesse d'instruments dans ces différents modèles. Les Tests de suridentification des différents modèles convergent vers la même conclusion et donc le rejet de l'hypothèse nulle (H_0 : les instruments sont tous exogènes) car les p-value sont supérieures au seuil conventionnel de 10 % (*Annexe n°5*). Toutefois, les coefficients de Hansen's J, Sargan et Basman, Anderson-Rubin et Basman des trois modèles respectifs sont significatifs à 1 % et l'on peut conclure à une sur-identification des variables instrumentales et rejeter l'hypothèse H_0 . Quant aux coefficients de Durbin et Wu-Hausman, ils ne sont pas significatifs conduisant à accepter l'hypothèse H_0 qui présume l'exogénéité entre termes erreurs et les équations estimées.

Tableau n°4 - Paramètres de la règle du solde primaire

Coefficients	GMM	2MCO	MV
ρ	0.534	0.601	0.465
γ	0.558	0.604	1.690
θ	0.052	0.076	0.219
β	-0.075	-0.071	-0.344

Source : auteurs

En ce qui concerne les paramètres de la règle budgétaire (*voir Tableau n°4*), la valeur importante du paramètre lié au poids de production (compris entre 0,604 et 1,690) avec le signe positif traduit la procyclicité de la politique budgétaire prouvant de ce fait que les autorités publiques ont un objectif prioritaire de croissance. Ce résultat est logique dans la mesure où l'économie camerounaise n'a pas encore atteint un niveau de développement pouvant lui permettre de réduire le chômage et la pauvreté qui figurent toujours au rang des premières

préoccupations des pouvoirs publics. Quant au coefficient de stabilisation de la dette, il est positif et significatif. De ce fait, la stabilisation de l'emprunt a un effet positif et significatif sur l'instrument du déficit. Une hausse de la dette publique entraîne une augmentation du déficit budgétaire. Ce constat est compatible dans une certaine mesure avec les conclusions mettant en exergue l'importance de la promotion de la croissance au détriment des autres préoccupations. Cependant, il convient de noter que la période étudiée (1986-2019) a été marquée à la fois par un déficit budgétaire conséquent et un niveau de dette élevé traduisant ainsi le fait que le caractère non soutenable de la dette puisse influencer largement les résultats. Le paramètre lié à l'indice des prix à la consommation quant à lui est négatif mais pas significatif dans les trois modèles. Il ressort de ces estimations que son poids varie entre **-0,071** et **-0,344**. En dépit de la non significativité de ce coefficient, il est singulièrement difficile de conclure qu'il a représenté un objectif crucial pour les autorités budgétaires sur la période étudiée, compte tenu de la surveillance multilatérale relative à l'appartenance à la zone monétaire CEMAC (Guillaumont et Tapsoba, 2009).

4.2.Fonction de réaction du solde budgétaire

Les estimations des paramètres de la fonction des dépenses confirment les orientations dégagées de la fonction de réaction du solde budgétaire (voir *Tableau n°()*). Ainsi, la persistance des politiques antérieures a un impact significatif et positif sur l'évolution ultérieure des dépenses comme en atteste le coefficient de lissage (ρ) qui présente une valeur très élevée (comprise entre 0,748 et 0,835) et inférieure à 1. En second lieu, l'écart de la dette par rapport à sa tendance de long terme est plus corrélé avec l'instrument de politique budgétaire (valeur comprise entre -0,018 et -0,063). En effet, une hausse des dépenses publiques entraîne une réduction de l'écart de la dette (Lahlou, 2016). Toutefois, dans les estimations de 2MCO et de MV, la dette exerce un impact significatif et négatif sur les dépenses. Sans être significative, la variable captant l'écart de production affecte positivement les dépenses dans les estimations de 2MCO et de MMG. L'inflation n'affecte pas significativement la politique budgétaire car son coefficient n'est pas statistiquement significatif.

Tableau n°5 - Résultats des estimations de la fonction de réaction des dépenses

	(GMM) Dept	(2MCO) Dept	(MV) Dept
ρ	0.691*** (0.0654)	0.748*** (0.0835)	0.835*** (0.137)
C_1	4.954*** (1.466)	4.425** (1.781)	5.492* (2.878)
C_2	0.0835 (0.117)	0.106 (0.132)	-0.114 (0.223)
C_3	-0.00818 (0.00533)	-0.0184** (0.00776)	-0.0630*** (0.0189)
C_4	0.00770 (0.0576)	0.0211 (0.0476)	0.110 (0.0814)
Observations	30	30	30
R ²	0.757	0.763	0.389
R ² Ajusté	0.718	0.725	0.291
χ^2	192.659	99.048	47.356
Test des instruments	67.223**	45.092**	45.092**

Erreurs standards entre parenthèses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Source : Auteurs

➤ Test de validité d'instruments

A partir des résultats du test de validité des instruments de la fonction de réaction des dépenses, l'on observe que la statistique de Fisher est supérieure au seuil très souvent utilisé (10). Les tests de Fisher des différentes estimations (GMM, 2MCO et MV) sont significatifs. Les résultats des tests de validité des instruments dans le 2MCO et MV sont quasiment identiques faisant état de ce que, nous pourrions accepter au plus un taux de rejet de 10 % d'un test nominal de Wald à 5 %. Ainsi, l'hypothèse nulle (faiblesse des instruments) est rejetée ; car le test statistique (45,092) est supérieur à sa valeur critique (soit 6,46) et on peut conclure qu'il ne se pose pas un problème de faiblesse d'instruments dans ces différents modèles. Les Tests de sur-identification des différents modèles convergent vers la même conclusion et donc le rejet de l'hypothèse nulle (H0 : les instruments sont tous exogènes) car les p-value sont supérieures au seuil conventionnel de 10 % . Toutefois, les coefficients de Hansen's J, Sargan et Basman, Anderson-Rubin et Basman des trois modèles respectifs sont significatifs à 1 % et l'on peut conclure à une sur-identification des variables instrumentales et rejeter l'hypothèse H0. Quant aux coefficients de Durbin et Wu-Hausman, ils ne sont pas significatifs au seuil de 5% conduisant à accepter l'hypothèse H0 qui présume l'exogénéité entre termes erreurs et les équations estimées.

Tableau n°6 - Paramètres de la règle des dépenses

Coefficients	GMM	2MCO	MV
ρ	0.691	0.748	0.835
γ	0.270	0.421	-0.691
θ	-0.027	-0.073	-0.382
β	0.025	0.084	0.667

Source : auteurs

Au regard du tableau ci-dessus (*Tableau n°6*), les paramètres de la règle budgétaire des dépenses font état de ce qu'une certaine priorité est accordée à la croissance économique au Cameroun sur la période étudiée étant donné que la valeur du paramètre (γ) est élevée et son signe positif qui informe sur un comportement pro cyclique (les dépenses publiques sont une fonction positive de l'écart de la production). Cette conclusion serait cohérente avec le niveau de développement du Cameroun, dans la mesure où les besoins en matière d'investissement dans les infrastructures économiques et sociales ainsi que dans la mise à niveau des secteurs productifs restent considérables. Ces résultats corroborent ceux de Guillaumont et Tapsoba (2009) dans leurs analyses sur les pays des zones CEMAC et UEMOA. Ils tendent à valider les travaux de Talvi et Végh (2005) en ce qui concerne l'ensemble des pays africains, pour lesquels les dépenses publiques sont effectivement pro cycliques.

Toutefois, la soutenabilité de la dette constitue également une priorité dans notre analyse, étant donné la valeur du paramètre (θ) dans la règle des dépenses qui laisse présager un intérêt significatif mais modéré. Les arguments avancés dans l'analyse des résultats de la règle du solde budgétaire restent valables pour la règle des dépenses, compte tenu de la particularité de la période étudiée (1986-2019) qui a été marquée par un niveau d'endettement relativement élevé durant les années 90 et à partir de la fin des années 2000. Ainsi, la faible incidence de la croissance des matières premières sur l'évolution des dépenses pourrait s'expliquer par l'accélération de la tendance ascendante de ces dernières seulement vers la fin de la décennie écoulée (particulièrement à partir de 2012). De ce fait, ces résultats corroborent ceux de Talvi et Végh (2005) qui mettent en exergue le fait que dans l'ensemble des pays africains les dépenses publiques sont effectivement procycliques.

4.3.Fonction de réaction des Recettes publiques

Concernant la fonction de réaction des recettes fiscales, les résultats issus des trois estimateurs (*Tableau n°7*) sembleraient ne pas favoriser l'émergence d'un consensus incontestable. En effet, seul l'estimateur GMM permet d'obtenir la plupart des coefficients significatifs et donc

susceptibles d'enrichir les discussions sur cette fonction, tandis que les estimateurs 2MCO et MV n'ont quasiment révélé aucun coefficient significatif (exception faite de la méthode de 2MCO qui enregistre la significativité de la constante). Toutefois, la persistance des recettes enregistre l'élasticité la plus imposante, bien que son coefficient (positif et inférieur à 1) soit faible comparativement aux autres fonctions de réaction budgétaire préalablement estimées. Les autres coefficients qui reflètent la réactivité par rapport au cycle de croissance économique (C_1) et à l'écart de la production (C_2) sont significatifs et positifs (voir *Tableau n°9*). La dette exerce un impact négatif mais non significatif sur les recettes. La croissance économique affecte positivement et significativement les recettes

Tableau n°7 - Résultats des estimations de la fonction de réaction des Recettes

	(GMM) Rep	(2MCO) Rep	(MV) Rep
ρ	0.467** (0.196)	0.303 (0.196)	-1.087 (1.346)
C_1	5.507* (3.065)	8.400*** (2.805)	29.29 (19.90)
C_2	0.314** (0.134)	0.181 (0.121)	0.222 (0.496)
C_3	-0.00101 (0.00473)	-0.00707 (0.00582)	-0.122 (0.0926)
C_4	-0.0260 (0.0578)	-0.0582 (0.0543)	0.124 (0.264)
Observations	28	28	28
R ²	0.579	0.609	-
R ² Ajusté	0.505	0.541	-
χ^2	85.922	43.777	4.263
Test des instruments	109.804**	62.303**	62.303**

Erreurs standards entre parenthèses *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Source : auteurs

➤ Test de validité d'instruments

Les résultats du test de validité des instruments de l'équation des recettes montrent que la statistique de Fisher est supérieure au seuil très souvent utilisé (10). Les tests de Fisher des différentes estimations (GMM, 2MCO et MV) sont significatifs. Les résultats des tests de validité des instruments dans le 2MCO et MV sont quasiment identiques faisant état de ce que, nous pourrions accepter au plus un taux de rejet de 10 % d'un test nominal de Wald à 5 %. Ainsi, l'hypothèse nulle (faiblesse des instruments) est rejetée ; car le test statistique (62,303) est supérieur à sa valeur critique (soit 6,46) et on peut conclure qu'il ne se pose pas un problème de faiblesse d'instruments dans ces différents modèles. Les Tests de sur identification des différents modèles convergent vers la même conclusion et donc le rejet de l'hypothèse nulle

(H_0 : les instruments sont tous exogènes) car les p-value sont supérieures au seuil conventionnel de 10 %. Toutefois, les coefficients de Hansen's J, Sargan et Basman, Anderson-Rubin et Basman des trois modèles respectifs sont significatifs à 1 % et l'on peut conclure à une sur-identification des variables instrumentales et rejeter l'hypothèse H_0 . Quant aux coefficients de Durbin et Wu-Hausman, ils ne sont pas significatifs conduisant à accepter l'hypothèse H_0 qui présume l'exogénéité entre termes erreurs et les équations estimées.

Tableau n°8 - Paramètres de la règle des recettes

Coefficients	GMM	2MCO	MV
ρ	0.467	0.303	-1.087
γ	0.589	0.260	0.106
θ	-0.002	-0.010	-0.059
β	-0.026	-0.058	0.109

Source : auteurs

Cependant, les évidences empiriques tirées de cette règle révèlent le défi que doivent relever les pouvoirs publics en matière de politique fiscale. Ainsi, dans une économie où le tissu économique est dominé par le secteur informel à plus de 70%, la prolongation des exonérations accordées à l'agriculture, qui représente toujours une activité capitale dans la croissance économique, ainsi que la persistance des pratiques de fraude fiscale dans les différentes branches d'activité empêchent de stabiliser la visibilité indispensable à l'évolution future des recettes. Somme toute, l'ancrage des recettes fiscales sur un objectif bien défini ne peut qu'appuyer les réformes visant à instaurer une fiscalité efficace et équitable.

En somme, la politique budgétaire au Cameroun sur la période étudiée a tendance à être procyclique confirmant de ce fait les résultats de Talvi et Végh (2005) qui montrent qu'en dehors des pays du G7 où la politique budgétaire est neutre (acyclique), cette dernière a tendance à être procyclique dans les autres pays et particulièrement les pays en développement (Guillaumont et Tapsoba, 2009). De ce fait, il apparaît que la plupart des études empiriques traitant de la question des déterminants de la cyclicité budgétaire soutiennent que le caractère procyclique de la politique budgétaire dans les pays en développement est expliqué principalement par les contraintes de financement et par les facteurs à caractère institutionnel. Cependant, la croissance a un impact positif et significatif sur les recettes et sur le solde budgétaire, tandis que son effet sur les dépenses est positif mais non significatif. La dette exerce un impact significatif et négatif sur les dépenses et un impact négatif et non significatif sur les recettes tandis que son effet sur le solde budgétaire est positif et significatif.

Conclusion : L'objectif de ce chapitre était d'examiner le rôle déterminant de l'objectif de croissance économique aux seins des règles budgétaires au Cameroun. Ce qui nous a conduit tour à tour à exposer les différents modèles de comportements des autorités budgétaires et à spécifier les types de règle budgétaire qui existent dans la littérature, avant de tester empiriquement leurs fonctions de réactions dans le but d'identifier la règle budgétaire implicite des autorités publiques dans ce pays.

L'analyse empirique faite par la méthode de moments généralisés montre que les autorités budgétaires au Cameroun ont pour cible principale la croissance économique, et le signe positif pointe vers une procyclicité de la politique budgétaire. Toutefois, le déficit public n'a pas permis de stabiliser l'emprunt à cause de son faible poids dans les régressions, bien que le paramètre de stabilisation de la dette soit significatif. Pour ce qui est de l'inflation, son poids est également faible. L'on remarque également une priorité accordée à l'objectif de croissance économique dans la règle budgétaire de dépenses. Ce qui est compréhensible au vu du contexte actuel du Cameroun où l'objectif d'émergence en 2035 a fait accroître les nécessités en termes d'investissements dans les infrastructures économiques et sociales, couplées d'une mise à niveau des appareils de production. La soutenabilité de la dette est également un objectif essentiel mais modéré dans la règle des dépenses (son paramètre étant significatif), et d'autre part, le faible poids de l'élasticité de l'indice de prix à la consommation connote l'intérêt des autorités à allouer les subventions pour juguler le renchérissement des cours des matières premières ces dernières décennies.

Enfin, l'objectif de croissance est également un élément clé dans la règle fiscale au Cameroun, le poids important de son paramètre et son signe positif tend vers une procyclicité et donc d'une augmentation des recettes fiscales (taxation) pendant les phases d'expansion. Toutefois, la contracyclicité des revenus fiscaux de l'Etat envers la dette et l'IPC montrent les efforts que le gouvernement déploie lors des phases d'augmentation de la dette et l'indice des prix à la consommation.

ANNEXES

Tableau A1 - Statistiques descriptives des variables

Variable	T	Moy	Ecar.	Min	Max
SOLBUD	36	02.215	03.680	-08.669	07.39
DEPT	36	18.233	04.018	13.300	31.30
REP	29	12.187	01.248	08.190	14.17
TPIBR	36	02.272	03.651	-07.900	05.90
DETEX	30	47.197	36.218	07.100	116
IPC	36	03.292	04.871	-01.400	21.400

T= Nombre d'années ; Moy= Moyenne ; Ecar.= Ecart type ;

Min= Minimum ; Max= Maximum.

Source : auteurs

Tableau A2- La matrice de corrélation

Covariance Corrélation	DEPT	DETEX	REP	SOLBUD	IPC	TPIBR
DEPT	17.35329 1.000000					
DETEX	67.70181 0.496760	1070.349 1.000000				
REP	0.967062 0.099937	35.01401 0.460725	5.396025 1.000000			
SOLBUD	-15.28288 -0.800735	-42.20985 -0.281595	4.064449 0.381891	20.99186 1.000000		
IPC	2.859768 0.139518	36.48356 0.226635	0.138574 0.012124	-6.289942 -0.279006	24.21123 1.000000	
TPIBR	-3.436471 -0.200795	-38.07332 -0.283262	4.023540 0.421601	9.248876 0.491353	-5.043908 -0.249511	16.87873 1.000000

Source : auteurs

Tableau A3: Test de Cointégration de Johansen

Trend: constant			Number of obs	=	27
Sample: 1993 -2019			Lags	=	2
Maximum			Trace Statistic		5% critical value
rank	parms	LL	eigenvalue		
0	42	-278.92838	.	173.5993	94.15
1	53	-247.1518	0.90499	110.0461	68.52
2	62	-221.071	0.85513	57.8845	47.21
3	69	-208.69507	0.60018	33.1327	29.68
4	74	-200.04706	0.47302	15.8366	15.41
5	77	-194.5763	0.33318	4.8951	3.76
6	78	-192.12874	0.16582		

Source : auteurs

Tableau A4: test de validité des instruments de la fonction du solde budgétaire

GMM					
Variable	R-sq.	Adjusted R-sq.	Partial R-sq.	Robust F (3, 23)	Prob > F
Deb	0.896	0.869	0.853	54.501	0.000
Test of overidentifying restriction :					
Hansen's J chi2(2) = 9.90601 (p = 0.0071)					
Test of endogeneity :					
Ho: variables are exogenous					
GMM C statistic chi2(1) = 0.173086 (p = 0.6774)					
2SLS					
Variable	R-sq.	Adjusted R-sq.	Partial R-sq.	Robust F (3, 23)	Prob > F
Deb	0.896	0.869	0.853	44.515	0.000
Minimum eigenvalue statistic = 44.515					
Critical Values			# of endogenous regressors:	1	
Ho: Instruments are weak			# of excluded instruments:	3	
2SLS relative bias	5%	10%	20%	30%	
	13.91	9.08	6.46	5.39	
2SLS Size of nominal 5% Wald test	5%	10%	20%	30%	
LIML Size of nominal 5% Wald test	22.30	12.83	9.54	7.80	
	6.46	4.36	3.69	3.32	

Tests of overidentifying restrictions :						
Sargan (score) chi2(2)	=	27.6896	(p = 0.0000)			
Basman chi2(2)	=	275.649	(p = 0.0000)			
Test of endogeneity :						
Ho: variables are exogenous						
Durbin (score) chi2(1)	=	1.8502	(p = 0.1738)			
Wu-Hausman F (1, 24)	=	1.57745	(p = 0.2212)			
LIML						
Variable		R-sq.	Adjusted R-sq.	Partial R-sq.	Robust F (3, 23)	Prob > F
Deb		0.896	0.869	0.853	44.515	0.000
Minimum eigenvalue statistic = 44.515						
Critical Values			# of endogenous regressors: 1			
Ho: Instruments are weak			# of excluded instruments: 3			
2SLS relative bias		5%	10%	20%	30%	
		13.91	9.08	6.46	5.39	
2SLS Size of nominal 5% Wald test		5%	10%	20%	30%	
LIML Size of nominal 5% Wald test		22.30	12.83	9.54	7.80	
		6.46	4.36	3.69	3.32	
Tests of overidentifying restrictions :						
Anderson-Rubin chi2(2)	=	119.236	(p = 0.0000)			
Basman F(2, 23)	=	45.7071	(p = 0.0000)			

Source : auteurs

Tableau A5 : test de validité des instruments de la fonction de dépenses

GMM						
Variable		R-sq.	Adjusted R-sq.	Partial R-sq.	Robust F (3, 23)	Prob > F
Deb		0.898	0.871	0.855	67.223	0.000
Test of overidentifying restriction :						
Hansen's J chi2(2) = 11.2086 (p = 0.0037)						
Test of endogeneity :						
Ho: variables are exogenous						
GMM C statistic chi2(1) = 0.405316 (p = 0.5244)						
2SLS						
Variable		R-sq.	Adjusted R-sq.	Partial R-sq.	Robust F (3, 23)	Prob > F
Deb		0.898	0.871	0.855	45.092	0.000
Minimum eigenvalue statistic = 45.092						
Critical Values			# of endogenous regressors: 1			
Ho: Instruments are weak			# of excluded instruments: 3			
2SLS relative bias		5%	10%	20%	30%	
		13.91	9.08	6.46	5.39	
2SLS Size of nominal 5% Wald test		5%	10%	20%	30%	
LIML Size of nominal 5% Wald test		22.30	12.83	9.54	7.80	
		6.46	4.36	3.69	3.32	
Tests of overidentifying restrictions :						
Sargan (score) chi2(2)	=	26.3805	(p = 0.0000)			
Basman chi2(2)	=	167.635	(p = 0.0000)			
Test of endogeneity :						
Ho: variables are exogenous						
Durbin (score) chi2(1)	=	2.8383	(p = 0.0920)			
Wu-Hausman F (1, 24)	=	2.50793	(p = 0.1264)			
LIML						
Variable		R-sq.	Adjusted R-sq.	Partial R-sq.	Robust F (3, 23)	Prob > F
Deb		0.898	0.871	0.855	45.092	0.000
Minimum eigenvalue statistic = 45.092						
Critical Values			# of endogenous regressors: 1			
Ho: Instruments are weak			# of excluded instruments: 3			
2SLS relative bias		5%	10%	20%	30%	
		13.91	9.08	6.46	5.39	
2SLS Size of nominal 5% Wald test		5%	10%	20%	30%	
LIML Size of nominal 5% Wald test		22.30	12.83	9.54	7.80	
		6.46	4.36	3.69	3.32	
Tests of overidentifying restrictions :						
Anderson-Rubin chi2(2)	=	100.109	(p = 0.0000)			
Basman F(2, 23)	=	38.375	(p = 0.0000)			

Source : auteurs

Tableau A6 : test de validité des instruments de la fonction des recettes

GMM					
Variable	R-sq.	Adjusted R-sq.	Partial R-sq.	Robust F (3, 21)	Prob > F
Deb	0.939	0.921	0.899	109.804	0.000
Test of overidentifying restriction :					
Hansen's J chi2(2) = 13.52 (p = 0.0012)					
Test of endogeneity :					
Ho: variables are exogenous					
GMM C statistic chi2(1) = 1.61061 (p = 0.2044)					
2SLS					
Variable	R-sq.	Adjusted R-sq.	Partial R-sq.	Robust F (3, 21)	Prob > F
Deb	0.939	0.921	0.899	62.303	0.000
Minimum eigenvalue statistic = 62.303					
Critical Values			# of endogenous regressors: 1		
Ho: Instruments are weak			# of excluded instruments: 3		
2SLS relative bias		5%	10%	20%	30%
		13.91	9.08	6.46	5.39
2SLS Size of nominal 5% Wald test		5%	10%	20%	30%
		22.30	12.83	9.54	7.80
LIML Size of nominal 5% Wald test		6.46	4.36	3.69	3.32
Tests of overidentifying restrictions :					
Sargan (score) chi2(2) = 27.7716 (p = 0.0000)					
Basmann chi2(2) = 2553.87 (p = 0.0000)					
Test of endogeneity :					
Ho: variables are exogenous					
Durbin (score) chi2(1) = 0.198377 (p = 0.6560)					
Wu-Hausman F (1, 22) = 0.15698 (p = 0.6958)					
LIML					
Variable	R-sq.	Adjusted R-sq.	Partial R-sq.	Robust F (3, 21)	Prob > F
Deb	0.939	0.921	0.899	62.303	0.000
Minimum eigenvalue statistic = 62.303					
Critical Values			# of endogenous regressors: 1		
Ho: Instruments are weak			# of excluded instruments: 3		
2SLS relative bias		5%	10%	20%	30%
		13.91	9.08	6.46	5.39
2SLS Size of nominal 5% Wald test		5%	10%	20%	30%
		22.30	12.83	9.54	7.80
LIML Size of nominal 5% Wald test		6.46	4.36	3.69	3.32
Tests of overidentifying restrictions :					
Anderson-Rubin chi2(2) = 232.729 (p = 0.0000)					
Basmann F(2, 21) = 87.2732 (p = 0.0000)					

Source : auteurs

BIBLIOGRAPHIE

- Agénor, P.-R. (2015). Règles budgétaires et soutenabilité des finances publiques. OCP Policy center, 15/17, 1- 32.
- Alesina, A. & Perotti, R. (1994). The Political Economy of Growth: A Critical Survey of the Recent Literature. The World Bank Economic Review, 8(3), 351-371.
- Alesina, A. & Perotti, R. (1995). Expansions et ajustements budgétaires dans les pays de l'OCDE. Politique économique, 10 (21), 205–248.
- Alesina, A., & Tabellini, G. (1990). A positive theory of fiscal deficits and government debt. The Review of Economic Studies, 57(3), 403–414.

Arellano, M. & Bond, S., (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. *Review of Economic Studies*, (58), 277-297.

BAD/OCDE (2008). Cameroun. Perspective économique en Afrique, pp.215.

Badinger, H., & Reuter, W. H. (2017). The case for fiscal rules. *Economic Modelling*, 60, 334–343.

Ball, L., Furceri, D., Leigh, D. & Loungani, P. (2013). The Distributional Effects of Fiscal Consolidation. IMF Working Paper. WP/13/151. 1-23.

Banque Mondiale, (2018). Cameroun : Aligner les Dépenses Publiques aux objectifs de la vision 2035. *Revue des dépenses publiques*, pp.25.

Bohn, H., (1998). The Behavior of U. S. Public Debt and Deficits. *The Quarterly Journal of Economics* 113 (3): pp. 949.

Cabral, R., & Díaz, G. R. (2015). Is fiscal policy coordination desirable for a monetary union? An assessment from the perspective of a small open economy. *Investigación económica*. 74 (294), 3-72

Cameroun, (1991). Evolution économique rétrospective et perspective macro-économique à l'horizon de 1995. Ouvrage sur développements des investigations sur l'ajustement à long terme, mars, pp. 15-16.

Catherine, M. et Sterdyniak, H. (2012). Faut-il des règles de politique budgétaire. *Revue de l'OFCE* 2012-07, Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE). (n° 126). 299 – 346.

Claeys, P. (2008). Rules, and their effects on fiscal policy in Sweden. In *Swedish Economic Policy Review*, pp. 7-15.

Drazen, A. (2004), Règles budgétaires du point de vue de l'économie politique. Dans : Kopits, G. (éd.) *Politique budgétaire fondée sur des règles dans les marchés émergents. Procyclicité des systèmes financiers en Asie*. Palgrave Macmillan, Londres.

Ferrandon, B. (2004), « la politique économique en France » les notices de la documentation française, notice 1, paris, pp 10.

FMI (2014). Cameroun. Rapport du FMI n°. 14/213

Guillaumont, S.J. et Tapsoba Sampawende, J. (2011). Procyclicité de la politique budgétaire et surveillance multilatérale dans les unions monétaires africaines. Document de travail de la série, CERDI, Etudes et Documents, E 2009.04, pp. 1-48.

Husain, I. et Underwood, J. (1991). La dette de l'Afrique subsaharienne : problèmes et solutions, *Revue africaine de développement*, Banque africaine de développement, 3(2),65-98.

Kopits, G &. Symansky, S. A. (1998). Fiscal Policy Rules. IMF Occasional Paper, N°. 162, 10

Lahlou, K. (2016). Conduite de la politique budgétaire : enseignements des expériences internationales et évidences des fonctions de réaction. *Critique économique*, Université Mohammed V, Rabat, n° 34.

Manga Akoa, A. (1999) : Politique budgétaire et déséquilibres macroéconomiques : cas du Cameroun de 1960/70 à 1997/98. Thèse nouveau régime, université d'Auvergne;

Nabieu, G. A. A., Bokpin, G. A., Osei, A. K., & Asuming, P. O. (2021). Fiscal rules, fiscal performance and economic growth in Sub-Saharan Africa. *African Development Review*, pp. 1–13.

Ndoricimpa, A., (2017). Effets de seuil de la dette sur la croissance économique en Afrique. *Revue africaine de developpement*, 29(3). 471-484 ;

Ramey, G., and Ramey, V., (1995). Cross-Country Evidence on the Link between Volatility and Growth. *American Economic Review*, 85, 1138-1151.

Reinhart, C. M., Vincent, R. & Kenneth S. Rogoff. (2012). Public Debt Overhangs: Advanced-Economy Episodes since 1800. *Journal of Economic Perspectives*, 26 (3): pp. 69-86.

Reuter, W. H. (2015). National numerical fiscal rules: Not complied with, but still effective? *European Journal of Political Economy*, 39, 67–81.

Roubaud, F. (1994). Le modèle de développement camerounais 1965 à 1990 : de la croissance équilibrée à la crise structurelle. *Institut de recherche pour le développement*, pp. 55.

Sacchi, A., & Salotti, S. (2015). The impact of national fiscal rules on the stabilisation function of fiscal policy. *European Journal of Political Economy*, 37, 1–20.

Stiglitz, J. (2012), *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. 2nd Edition, W.W. Norton & Company, New York.

Talvi, E. & Végh, C. (2005). Tax Base Variability and Procyclical Fiscal Policy in Developing Countries. *Journal of Development Economics*, 78, 156-190.

Tapsoba, R. (2012). Do national numerical fiscal rules really shape fiscal behaviours in developing countries? A treatment effect evaluation. *Economic Modelling*, 29(4), 1356–1369.

Taylor, J. B., (1993). Discretion versus Policy Rules in Practice. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 39: 210.

Tchekoumi, L. B., (2015). Le rôle de l'Etat aujourd'hui au Cameroun : que pouvons-nous attendre ? Document de travail, pp.14.

Tommasi, D., (2010). Gestion des dépenses publiques dans les pays en développement. AFD, collection A savoir.

Wyplosz, C., (2011). Debt Sustainability Assessment: Mission Impossible, Review of Economics and Institutions, Università di Perugia, vol. 2(3).